

ЁНГИН ХАВФСИЗЛИГИ ОЙЛИГИ

Нурсултан Мэлисов

Хўжайли тумани фавкулудда вазиятлар бўлими

Фавкулудда вазиятлар профилактика бўлинмаси кичик инспектори

Оддий аскар.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18089885>

Хабарингиз бор шу йилнинг 1 декабрь кунидан 30 декабрь кунигача Ёнгин хавфсизлиги ойлиги давом этмоқда.

Ушбу тадбирда газ ва ҳаво аралашмаси чакнашининг, содир бўлиши мумкин бўлган ёнгинларнинг, ис газидан захарланишнинг, ботулизм касаллиги келиб чиқишининг олдини олиш бўйича вазифалар белгилаб берилган.

Ушбу вазифаларнинг ижросини таъминлаш мақсадида Хўжайли тумани Фавкулудда вазиятлар бўлими ва бошқа ҳамкор ташкилотлар билан биргаликда туман худудида жойлашган барча аҳоли яшаш уйлари, ижтимоий объектлар, корхона ва ташкилотлар, хусусий тадбиркорлик объектлари, савдо марказлари, қурилиш ишларини давом этаётган қурилиш объектларида профилактик тадбирлар амалга оширилиб келинмоқда.

Тадбир давомида корхона ва ташкилотлар томонидан фуқароларга **Ёнгин хавфсизлиги ойлигини** қулай ва тушунарли бўлиши учун бино ва худудларига плакатлар илиб фаол қатнашиб келмоқда.

Хурматли фуқаролар қиш мавсумини талофатсиз ўтказиш учун Фавкулудда Вазиятлар Вазирлиги ходимларининг кўрсатмаларини ўз вақтида бажаришимиз керак, зеро ўзингиз ва яқинларингиз ҳаётига бефарқ бўлманг.

